

Cardiocre

ISSN: 1889-898X

cardiocre@elsevier.com

Sociedad Andaluza de Cardiología
España

Gudiño Gomezjurado, Alvaro Francisco; Buitrón Andrade, Rene
Prevalencia de la fibrilación auricular en población mestiza ecuatoriana con diabetes mellitus
tipo 2 inadecuadamente controlada
Cardiocre, vol. 51, núm. 1, enero-marzo, 2016, pp. 25-29
Sociedad Andaluza de Cardiología
Barcelona, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=277047649007>

Resumen

Objetivos: La diabetes mellitus tipo 2 y la fibrilación auricular son dos patologías que con frecuencia coexisten. Este estudio analiza si un inadecuado control de la diabetes mellitus tipo 2 es factor de riesgo independiente para desarrollar fibrilación auricular. **Métodos:** Estudio retrospectivo monocéntrico de prevalencia en 240 pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2, de los cuales 60 pacientes estaban en fibrilación auricular y 180 no. Las diferencias entre las características de ambos grupos se analizaron estadísticamente y se realizó un análisis de regresión logística. **Resultados:** La prevalencia de fibrilación auricular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 fue del 25% (IC95% 19-30% $p < 0,0001$). En el análisis de regresión logística la fibrilación auricular fue significativamente más frecuente en presencia de HbA1C $>7\%$, edad mayor de 65 años \sim OR 4,6 (IC95% 1,2-22; $p = 0,04$), sexo femenino OR 1,95 (IC95% 1,06-2,53 $p = 0,003$), talla mayor a 1,64m OR 8,02 (IC95% 2,8-10,2 $p = 0,0001$), índice de masa corporal OR 0,83 (IC95% 0,75-0,83 $p = 0,003$), glucosa en ayunas $< 125\text{mg/dL}$ OR 0,98 (IC95% 0,96-1,0 $p = 0,03$), colesterol HDL OR 0,86 (IC95% 0,77-0,96 $p = 0,002$) y consumo de tabaco OR 3,79 IC95% (1,79- 8,04 $p = 0,006$). **Conclusiones:** El control inadecuado de la diabetes mellitus tipo 2 es uno de los factores independientes relacionados con el desarrollo de fibrilación auricular

Palabras clave

Fibrilación auricular Diabetes mellitus tipo 2 HbA1C.

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto